

УДК 635.21:631.5

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНИКИ КАРТОФЕЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И ПРИГОДНОСТЬ КЛУБНЕЙ К ПЕРЕРАБОТКЕ**А. А. Васильев, О. В. Гордеев, Р. Р. Латыпов**

Изучено влияние различных приемов агротехники картофеля на формирование ассимиляционной поверхности листьев, продуктивность и качество клубней сорта Тарасов в условиях лесостепи Челябинской области. В период исследований урожайность картофеля зависела от уровня минерального питания (вклад фактора – 46,9%), протравливания семенного материала (29,5%), густоты посадки (20,3%) и взаимодействия факторов АВ (протравливание клубней и густота посадки – 1,6%). Установлено оптимальное сочетание агротехнических приемов, обеспечивающее наибольшую пригодность урожая сорта Тарасов к производству хрустящего картофеля (чипсов): загущенная схема посадки (75×19 см) и протравливание семенного материала ТМТД-плюс (3 л/т). Содержание редуцирующих сахаров при этом составляло 0,15–0,17%, отход при очистке клубней – 10,1–10,6%, потемнение мякоти сырых и вареных клубней было слабым (соответственно 8,3–8,6 и 7,3–7,8 балла), а урожайность картофеля варьировала в пределах от 23,34 до 37,29 т/га в зависимости от уровня питания. Применение сбалансированных норм минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 и 40 т/га на фоне протравливания семенного материала и загущенных посадок картофеля не снижало пригодность клубней к переработке на чипсы, повышая урожайность соответственно на 34,3 и 59,5% по сравнению с контролем (без удобрений). Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га способствовало повышению продуктивности картофеля в среднем на 4,41 т/га (19,2%), содержания в клубнях сухого вещества и крахмала – на 0,28 и 0,17% соответственно. Аналогичное влияние оказывало протравливание семенных клубней во время посадки: урожайность картофеля возрастала в среднем на 5,31 т/га (или 23,6%), крахмалистость клубней – на 0,30%, содержание сухого вещества в клубнях – на 0,35%. Как следствие загущение посадок в сочетании с протравливанием семенного материала повышало пригодность клубней сорта Тарасов к производству хрустящего картофеля.

Ключевые слова: картофель, урожайность, хрустящий картофель, сухое вещество, крахмалистость, пригодность к переработке.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) ввиду социальной значимости является важнейшей сельскохозяйственной культурой России. Опыт зарубежных стран доказывает экономическую целесообразность переработки клубней в стойкие при хранении продукты. Объемы переработки картофеля в нашей стране пока не превышают 1%, тогда как в США и ряде развитых стран Западной Европы на эти цели идет до 60% продовольственного картофеля [1]. Основными критериями пригодности картофеля к переработке являются содержание в клубнях сухого вещества, крахмала, аскорбиновой кислоты, редуцирующих сахаров, а также потем-

нение мякоти в сыром и вареном виде. Большое значение при этом придается вопросам оптимальной температуры хранения картофеля (6–10 °С). Хранение при более низких температурных режимах приводит к накоплению в клубнях редуцирующих сахаров, что ухудшает качество продовольственного картофеля и продуктов его переработки [2]. Популярный вид готовых продуктов – хрустящий картофель. В 100 г такого продукта содержится в среднем 570 ккал, что эквивалентно 400–500 г свежего картофеля [3]. Эффективность картофелеперерабатывающего производства определяется качеством сырья, поступающего на переработку,

которое в свою очередь зависит от сорта и технологий возделывания картофеля [4].

В 2009 г. в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, внесен среднеспелый сорт картофеля Тарасов селекции Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства. К достоинствам этого сорта относятся высокая продуктивность, засухоустойчивость и жаростойкость, устойчивость к болезням и пригодность клубней к переработке (хрустящий картофель) [5].

Цель исследований – изучить влияние приемов агротехники картофеля на урожайность и качество клубней сорта Тарасов, определить оптимальное сочетание агроприемов, обеспечивающее наибольшую пригодность клубней к промышленной переработке.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в 2012–2014 гг. на опытном поле ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Предшественник картофеля – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,9–6,3%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–12,4 мг/100 г, обменного

калия (по Чирикову) – 19,3–20,0 мг/100 г почвы, рН_{сол} – 5,12–5,28. Клубни сорта Тарасов массой 50–80 г. Срок посадки – вторая декада мая. Глубина посадки – 6–8 см.

Схема опыта

Фактор А – протравливание семенного материала: 1. Без протравливания (контроль); 2. ТМТД-плюс (3 л/т).

Фактор В – густота (схема) посадки: 1. 49 тыс. клубней на 1 га (75×27 см); 2. 70 тыс./га (75×19 см).

Фактор С – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожай 25 т/га (в среднем за 3 года – N₆₃ P₆₄ K₆₆); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₁₇₀ P₁₈₀ K₂₄₀).

Метеорологические условия различались по годам исследований. По величине гидротермического коэффициента (по Селянинову) вегетационный период (май–сентябрь) 2012 г. признан засушливым (ГТК = 0,79), 2013 г. – недостаточно влажным (ГТК = 1,19), 2014 г. – достаточно влажным (ГТК = 1,60).

Результаты исследований

Приемы агротехники оказывали заметное влияние на полевую всхожесть картофеля и сохранность растений к началу уборки (табл. 1).

Таблица 1 – Полевая всхожесть и сохранность растений картофеля сорта Тарасов к началу уборки (среднее за 2012–2014 гг.)

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения минеральных удобрений (С)	Полевая всхожесть, %	Густота всходов, тыс./га	Сохранность к уборке, %	Густота перед уборкой, тыс./га
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	92,2	45,52	98,3	44,75
		На урожай 25 т/га	95,5	47,16	98,4	46,41
		На урожай 40 т/га	93,3	46,08	98,4	45,37
	75×19 см	Без удобрений	86,7	60,82	98,4	59,85
		На урожай 25 т/га	89,5	62,81	98,2	61,71
		На урожай 40 т/га	86,8	60,89	98,5	60,00
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	96,7	47,73	98,9	47,20
		На урожай 25 т/га	97,5	48,15	98,8	47,56
		На урожай 40 т/га	98,5	48,65	99,0	48,18
	75×19 см	Без удобрений	93,4	65,57	98,9	64,82
		На урожай 25 т/га	94,7	66,47	98,9	65,73
		На урожай 40 т/га	94,7	66,46	99,0	65,79
НСР ₀₅			2,5	1,50	0,7	1,73
НСР ₀₅ (А, В)			1,0	0,61	0,3	0,70
НСР ₀₅ (С)			1,2	0,75	0,4	0,86

Наибольшая всхожесть картофеля отмечалась в варианте разреженной схемы посадки (75×27 см) протравленным семенным материалом на фоне внесения минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га – 98,5%, что было на 6,3% больше, чем на контроле. Повышение уровня минерального питания в целом по опыту сопровождалось увеличением полевой всхожести картофеля в среднем на 1,1–2,1%, а загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га, наоборот, снижением этого показателя на 4,6%.

Снижение полевой всхожести с увеличением густоты посадки и рост ее на фоне внесения удобрений связаны с изменением вредоносности ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*). В.Г. Иванов с соавт. [6] сообщают, что в условиях Белоруссии на загущенных посадках (80 тыс. клубней/га) усиливает развитие патогена на стеблях на 17,4% (полная гибель от заражения грибом – на 9,1%) по сравнению с контролем (50 тыс./га). В то же время внесение минеральных удобрений в дозе $N_{180}P_{180}K_{240}$ снижает проявление *Rhizoctonia solani* на стеблях на 50,7% по сравнению с дозой $N_{60}P_{60}K_{90}$.

Сохранность растений в течение вегетации практически не зависела от приемов агротехники и изменялась в пределах от 98,2 до 99,9%.

Наибольшее число растений картофеля к началу уборки сохранилось при использовании

протравленных клубней и минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га: при схеме посадки 75×27 см – 48,18 тыс. шт./га, 75×19 см – и 65,79 тыс. шт./га. Прибавка по сравнению с контролем составила 3,43 и 5,93 тыс. кустов на 1 га.

Развитие надземных вегетативных органов растений картофеля зависело как от густоты посадки, так и от уровня питания (табл. 2).

Увеличение густоты посадки с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га снижало надземную вегетативную массу растений картофеля в среднем в 1,33 раза. Однако масса ботвы на гектаре не уменьшалась (за счет большего числа растений на единице площади), а в варианте применения ТМТД-плюс (3 л/т) даже увеличивалась в среднем на 4,6%.

Внесение минеральных удобрений, рассчитанных на урожай 25 т/га, повышало надземную массу растений сорта Тарасов в среднем на 19,0%, а в расчете на урожай 40 т/га – на 41,0% по сравнению с вариантом без внесения удобрений.

Листовая поверхность растений играет важнейшую роль в процессе фотосинтеза, в результате которого идет образование органического вещества. Другие процессы (усвоение воды и минеральных веществ из почвы) нужны, действенны и эффективны как факторы урожайности в той мере, в какой они поддерживают, улучшают и стимулируют фотосинтез [7].

Таблица 2 – Надземная масса картофеля, г/куст (среднее за 2012–2014 гг.)

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения минеральных удобрений (С)	Масса стеблей, г/куст	Масса листьев, г/куст	Надземная масса	
					г/куст	т/га
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	122,6	153,8	276,4	12,37
		На урожай 25 т/га	143,2	191,8	335,0	15,53
		На урожай 40 т/га	168,3	235,1	403,4	18,30
	75×19 см	Без удобрений	101,3	119,0	220,3	13,20
		На урожай 25 т/га	108,4	140,8	249,2	15,34
		На урожай 40 т/га	113,1	165,8	278,9	16,74
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	123,8	166,8	290,6	13,71
		На урожай 25 т/га	140,1	213,2	353,3	16,80
		На урожай 40 т/га	173,4	249,8	423,2	20,37
	75×19 см	Без удобрений	97,9	126,8	224,7	14,57
		На урожай 25 т/га	111,6	155,3	266,9	17,55
		На урожай 40 т/га	126,8	193,8	320,6	21,12
НСР ₀₅			24,4	46,5	57,6	3,13
НСР ₀₅ (А, В)			10,0	19,0	23,5	1,28
НСР ₀₅ (С)			12,2	23,2	28,8	1,56

Получению наибольших урожаев картофеля способствует формирование на 60-й день вегетации ассимиляционной поверхности листьев площадью 30–40 тыс. м²/га [8]. В нашем опыте эти показатели достигались в 2014 г. во всех вариантах протравливания семенных клубней и использования минеральных удобрений, что обуславливало благоприятный ход продукционного процесса. В условиях засушливого 2012 г. желаемая площадь листьев достигалась в варианте загущенной посадки с применением ТМТД-плюс на повышенном фоне питания (33,95 тыс. м²/га), тогда как в недостаточно влажном 2013 г. она не превышала 19,74 тыс. м²/га.

В среднем за годы исследований применение минеральных удобрений в расчете на плановую урожайность 25 т/га увеличивало листовую поверхность в расчете на 1 куст на 26,5%, а в расчете на 1 га – на 28,9%. На фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га прибавки составили соответственно 50,5 и 52,2%.

Увеличение густоты посадок на фоне «без протравителя» не повышало листовой индекс картофеля, тогда как загущение посадки с одновременным протравливанием семенных клубней вызывало рост ассимиляционной поверхности листьев в среднем на 9,5% (табл. 3).

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что площадь листьев одного растения

сорта Тарасов в период исследований зависела от густоты посадки (вклад фактора – 42,9%), уровня питания (36,5%) и протравливания семенного материала (7,2%), тогда как в расчете на 1 га главным образом от уровня минерального питания (52,3%) и протравливания картофеля (28,8%).

Хозяйственная продуктивность фотосинтеза (то есть масса клубней, сформированная 1 м² листьев) при использовании протравленного семенного материала увеличивалась в среднем на 7,8% по сравнению с контролем (без ТМТД). Однако достоверные изменения отмечались только на фоне внесения повышенных доз удобрений: при разреженной схеме посадки – на 102,4 г/м² (11,2%), при загущенной посадке – на 92,2 г/м² (10,3%).

Урожайность клубней картофеля в период исследований варьировала в значительной степени в зависимости от погодных условий вегетационного периода и изучаемых приемов агротехники. Так, в благоприятных условиях 2014 года продуктивность сорта Тарасов в среднем по опыту (43,94 т/га) оказалась в 2,3–2,5 раза больше, чем в 2012 и 2013 годах. Значительный уровень урожайности картофеля на контроле (без удобрений) обусловлен высоким потенциальным и эффективным плодородием черноземных почв Южного Урала (табл. 4).

Таблица 3 – Влияние приемов агротехники на площадь и хозяйственную продуктивность листьев картофеля (среднее за 2012–2014 гг.)

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения удобрений (С)	Площадь листьев		Хозяйственная продуктивность листьев, кг/м ²
			дм ² /куст	тыс. м ² /га	
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	44,3	19,85	910,8
		На урожай 25 т/га	55,9	25,91	917,0
		На урожай 40 т/га	67,7	30,70	912,0
	75×19 см	Без удобрений	34,7	20,76	959,9
		На урожай 25 т/га	43,1	26,53	956,3
		На урожай 40 т/га	49,4	29,63	960,5
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	48,3	22,77	990,9
		На урожай 25 т/га	62,2	29,55	1008,3
		На урожай 40 т/га	73,5	35,36	1014,3
	75×19 см	Без удобрений	38,6	25,05	974,5
		На урожай 25 т/га	48,7	32,04	1008,3
		На урожай 40 т/га	59,1	38,91	1059,7
НСР ₀₅			12,7	7,21	232,4
НСР ₀₅ (А, В)			5,2	2,94	94,9
НСР ₀₅ (С)			6,4	3,60	116,2

Применение сбалансированных норм минеральных удобрений в расчете на урожай 25 т/га обеспечивало повышение продуктивности картофеля сорта Тарасов в среднем на 6,41 т/га (33,5%), в том числе: в 2012 г. – на 3,08 т/га (19,0%), в 2013 г. – на 6,34 т/га (54,8%), в 2014 г. – на 9,66 т/га (32,8%) по сравнению с неудобренным контролем. Дозы удобрений, рассчитанные на урожай 40 т/га, повышали урожайность в среднем на 11,54 т/га (60,2%), в том числе: в 2012 г. – на 4,77 т/га (29,4%), в 2013 г. – на 11,02 т/га (95,2%), в 2014 г. – на 18,98 т/га (64,5%).

Загущение посадок картофеля с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га (на 42%) сопровождалось повышением урожайности картофеля в среднем на 4,41 т/га (19,2%), в том числе: в 2012 г. – на 1,22 т/га (6,7%), в 2013 г. – на 4,12 т/га (26,9%), в 2014 г. – на 7,15 т/га (20,2%).

Протравливание клубней во время посадки картофеля повышало урожай сорта Тарасов в среднем на 5,31 т/га (или 23,6%), в том числе по годам: 2012 – на 3,87 т/га (22,9%), 2013 – на 4,67 т/га (31,1%), 2014 – на 7,08 т/га (20,0%).

Наибольшая урожайность в среднем за 3 года получена в варианте загущенной посадки (75×19 см) с использованием протравленного семенного материала на фоне внесения удобрений под урожай 40 т/га – 37,29 т/га, что составило 93,2% от уровня планируемой урожайности.

Дисперсионный анализ трехфакторного опыта показал, что в среднем за годы исследований урожайность картофеля определялась главным образом уровнем минерального питания (вклад фактора – 46,9%), протравливанием семенного материала (29,5%) и густотой посадки (20,3%), в меньшей степени взаимодействием факторов АВ (протравливание и густота посадки – 1,6%).

Изучаемые приемы агротехники оказывали существенное влияние и на качество урожая (табл. 5).

Загущение посадок до 70 тыс. клубней 1 га способствовало повышению содержания в клубнях сухого вещества в среднем на 0,28%, крахмала – на 0,17% по сравнению с разреженной посадкой. Аналогичное влияние оказывало протравливание семенных клубней во время посадки: крахмалистость клубней сорта Тарасов повышалась в среднем на 0,30%, а содержание сухого вещества в клубнях – на 0,35% по сравнению с вариантом без использования фунгицида ТМТД-плюс (3 л/т).

Содержание сухого вещества в клубнях картофеля, поступающих на переработку, в конечном итоге влияет на выход готового продукта, сокращает продолжительность обжаривания, уменьшает впитываемость масла. Поэтому его содержание в клубнях для производства

Таблица 4 – Урожайность картофеля сорта Тарасов, т/га

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения минеральных удобрений (С)	Годы исследований			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	Среднее за 3 года
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	13,95	9,02	25,04	16,09
		На урожай 25 т/га	19,42	13,15	32,02	21,50
		На урожай 40 т/га	18,43	18,17	40,06	25,25
	75×19 см	Без удобрений	14,50	11,25	27,68	17,95
		На урожай 25 т/га	16,69	17,39	39,17	24,70
		На урожай 40 т/га	18,34	21,14	48,72	29,47
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	16,97	11,41	29,60	19,28
		На урожай 25 т/га	18,80	16,60	38,82	24,72
		На урожай 40 т/га	21,71	23,45	46,95	30,81
	75×19 см	Без удобрений	19,40	14,61	35,44	23,34
		На урожай 25 т/га	22,23	24,51	46,41	31,36
		На урожай 40 т/га	25,42	27,60	57,94	37,29
НСР ₀₅			3,67	4,10	3,56	2,10
НСР ₀₅ (А, В)			1,50	1,67	1,45	0,88
НСР ₀₅ (С)			1,83	2,05	1,78	1,05

хрустящего картофеля (чипсов) должно быть в пределах от 20 до 24% [9].

Сорт Тарасов характеризуется невысоким содержанием сухого вещества и крахмала. Первый показатель в годы исследований варьировал от 18,6% в 2014 г. до 20,2% в 2012,

а второй – от 13,39 до 14,63% соответственно. Наиболее пригодными для производства хрустящего картофеля оказались клубни в вариантах загущенных посадок картофеля с использованием протравленного семенного материала, где содержание сухого вещества составляло

Таблица 5 – Качественные показатели клубней картофеля сорта Тарасов в зависимости от приемов агротехники (среднее за 2012–2014 гг.)

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения минеральных удобрений (С)	Содержание сухого вещества, %	Крахмал		Нитраты, мг/кг
				%	т/га	
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	19,2	13,85	2,23	80,6
		На урожай 25 т/га	19,2	13,88	2,99	90,9
		На урожай 40 т/га	19,0	13,63	3,45	106,2
	75×19 см	Без удобрений	19,4	13,99	2,51	68,6
		На урожай 25 т/га	19,4	14,06	3,48	80,6
		На урожай 40 т/га	19,2	13,86	4,08	86,9
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	19,5	14,20	2,74	71,0
		На урожай 25 т/га	19,4	14,14	3,49	81,4
		На урожай 40 т/га	19,2	13,97	4,31	94,6
	75×19 см	Без удобрений	19,9	14,37	3,35	59,1
		На урожай 25 т/га	19,8	14,26	4,48	72,0
		На урожай 40 т/га	19,6	14,15	5,28	81,5
НСР ₀₅			0,29	0,25	0,31	6,3
НСР ₀₅ (А, В)			0,12	0,10	0,13	2,6
НСР ₀₅ (С)			0,14	0,12	0,16	3,1

Таблица 6 – Биохимические и технологические свойства клубней картофеля сорта Тарасов (среднее за 2012–2014 гг.)

Протравливание (А)	Схема посадки (В)	Дозы внесения минеральных удобрений (С)	Редуцирующие сахара, %	Потемнение мякоти картофеля, балл		Отход клубней при очистке, %
				сырого	вареного	
Без протравливания	75×27 см	Без удобрений	0,17	8,7	7,7	11,5
		На урожай 25 т/га	0,19	8,4	7,6	10,2
		На урожай 40 т/га	0,23	7,3	7,2	12,2
	75×19 см	Без удобрений	0,16	8,4	7,8	11,9
		На урожай 25 т/га	0,18	8,1	7,8	10,7
		На урожай 40 т/га	0,20	7,7	7,3	10,8
ТМТД-плюс (3 л/т)	75×27 см	Без удобрений	0,16	8,7	8,0	11,0
		На урожай 25 т/га	0,17	8,3	8,0	9,9
		На урожай 40 т/га	0,18	8,0	7,6	10,7
	75×19 см	Без удобрений	0,15	8,6	7,8	10,6
		На урожай 25 т/га	0,16	8,3	7,8	10,1
		На урожай 40 т/га	0,17	8,0	7,3	10,3
НСР ₀₅			0,02	0,31	0,29	0,41
НСР ₀₅ (А, В)			0,01	0,13	0,12	0,17
НСР ₀₅ (С)			0,01	0,16	0,14	0,20

19,6–19,9%, а крахмала – 14,15–14,37% в зависимости от уровня питания.

Степень пригодности клубней картофеля для переработки во многом определяется технологическими свойствами, среди которых большое значение имеют величина отходов, получаемых при очистке клубней, и потемнение мякоти в сыром и вареном виде. Для анализа величины отходов при механической очистке клубней из средней пробы брали по 10 клубней картофеля. Отходы при очистке не должны превышать 15% [9]. Величина отходов при ручной очистке клубней представлена в таблице 6.

Для производства хрустящего картофеля (чипсов) среди комплекса биохимических показателей решающее значение имеют содержание в клубнях редуцирующих сахаров и сухого вещества, накопление редуцирующих сахаров в процессе хранения и их ресинтез при прогревании [10]. Редуцирующие сахара определяют цвет готового продукта в процессе обжаривания картофеля. Чем выше содержание редуцирующих сахаров, тем темнее цвет обжаренных ломтиков. Для производства хрустящего картофеля наиболее пригодны клубни с содержанием редуцирующих сахаров не более 0,2% в послеуборочный период и не более 0,4% с учетом ресинтеза во время хранения [9–10].

После очистки и в процессе термической обработки мякоть клубней нередко темнеет, что ведет к ухудшению качества чипсов. Известно, что потемнение мякоти клубней может быть следствием двух реакций. Первая вызывается разрушением клеток и ферментативным окислением полифенолов. Она может происходить еще в сырых клубнях в том случае, если между очисткой клубней и кулинарной обработкой проходит время, достаточное для развития ферментативного процесса. Вторая реакция развивается в период кулинарной обработки и связана с взаимодействием окислов железа и хлорогеновой кислоты [9].

Потемнения мякоти клубней определяли методом, используемым в Венгрии. Из средней пробы брали по 10 клубней, разрезали их пополам. Одну половинку варили на пару для определения изменения цвета в вареном виде, а вторую оставляли на сутки на свету для определения степени потемнения мякоти в сыром виде. Учет потемнения проводится по следующей шкале в баллах: 9 – цвет не изменился; 7 – слабое изменение цвета; 5 – среднее окрашивание; 3 – сильное окрашивание; 1 – очень сильное окрашивание.

Наши исследования показали, что свежесобранные клубни сорта Тарасов пригодны для промышленной переработки на хрустящий картофель (исключение составил урожай 2014 года в вариантах применения повышенных доз удобрений без протравливания семенного материала). Содержание редуцирующих сахаров в вариантах использования обработанного ТМТД-плюс (3 л/т) семенного материала варьировало в пределах от 0,15 до 0,18%. Так как в период хранения с октября по март содержание редуцирующих сахаров в клубнях обычно увеличивается в 3–4 раза [9], полученный урожай необходимо использовать в текущем году.

Выводы

Проведенные исследования показали, что в наибольшей степени пригодны для производства хрустящего картофеля (чипсов) клубни сорта Тарасов при следующем сочетании агроприемов: загущенная схема посадки (75×19 см) и протравливание семенного материала. Содержание редуцирующих сахаров при этом в среднем за годы исследований составило 0,15–0,17%, отход при очистке клубней – 10,1–10,6%, потемнение мякоти сырых и вареных клубней – слабое (соответственно 8,3–8,6 и 7,3–7,8 балла).

Применение сбалансированных норм минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 и 40 т/га на фоне протравливания семенного материала и загущенных посадок картофеля не снижало пригодность клубней к переработке на чипсы (хрустящий картофель).

Список литературы

1. Старовойтов В. И., Старовойтова О. А. Переработка картофеля – стратегический ресурс развития отрасли // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 2–3.
2. Федотова Л. С. Картофель в меняющемся мире // Картофель и овощи. 2008. № 8. С. 6–7.
3. Бызов В. А., Семенов А. В. Особенности технологии возделывания картофеля для переработки // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 7–8.
4. Писарев Б. А. Соблюдать сортовую агротехнику // Картофель и овощи. 1988. № 3. С. 14–16.
5. Дергилева Т. Т. Тарасов // Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Челябинск : ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. С. 470–472.
6. Иванюк В. Г., Банадысев С. А., Журомский Г. К. Защита картофеля от болезней,

вредителей и сорняков. Минск : РУП Белорусский НИИК, 2003. 550 с.

7. Кокшаров В. П. Научные основы картофелеводства Среднего Урала. Свердловск, 1989. 219 с.

8. Горбунов А. К. Влияние сроков посадки на ассимиляционную поверхность листьев и урожайность картофеля // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 67. № 1. С. 74–79.

9. Специализированная оценка сортов картофеля / под ред. Н. В. Позняк. Минск : Мерлит, 2002. С. 31–72.

10. Зейрук В. Н., Михалев А. Е. На количество редуцирующих сахаров в клубнях влияют минеральное питание и условия вегетации // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 15.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Гордеев Олег Власович, д-р техн. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Латыпов Ранис Рафкатович, соискатель, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: ranislatypov@gmail.com.

* * *